

RETOS TECNOLÓGICOS DESDE LAS INCUBADORAS EMPRESARIALES

José Claudio Guevara Bendezú ^{1a}, Pedro Félix Doroteo Neyra ^{1a}, George Aragón Pérez ², Félix Ricardo Belli Carhuayo ^{1b}, Martín Hamilton Wilson Huamanchumo ^{1a}

¹ Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" (UNICA). Ica, Perú.

a) Facultad de Ingeniería Civil. jose.guevara@unica.edu.pe

b) Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria

² Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente "AMTAWI". Perú.

Se requiere la búsqueda de motores tecnológicos impulsores para la competencia y el desarrollo de la sociedad desde la universidad. El objetivo del estudio fue analizar la innovación desde las incubadoras empresariales. Luego de la aplicación de una encuesta a consultores y docentes universitarios se estructuró una escala Likert con seis indicadores para su análisis: 1ro) servicio de prospectiva social tecnológica, 2do) mapa mental y decisiones a ejecutarse, 3ro) estrategia de investigación y desarrollo, 4to) codificación de innovaciones tecnológicas, 5to) Valor de creatividad empresarial, y 6to) análisis de emprendimiento. La validación fue, a través del coeficiente alfa de Cronbach. Se observó que, al menos tres preguntas no se aceptaron por los encuestados representando el 80%. El valor de la escala tipo Likert fue de 2,88 lo que significó, respuestas irregulares ante el conocimiento de las variables comunicación social, innovación e incubación empresarial. El valor del coeficiente alfa de Cronbach fue de 0,66 siendo la confiabilidad de buena. Los resultados indicaron limitaciones sobre el conocimiento que se relaciona entre la gestión social, el modelo de pensamiento desde la comunicación social hacia la innovación y las decisiones según el mapa mental que se orienta a las incubadoras empresariales. Asimismo, ante las respuestas es probable que se necesite más comunicación social asociada a la innovación como motor de desarrollo empresarial. Se concluye que, la innovación desde las incubadoras empresariales según la fenomenología del estudio fue limitada.

Palabras clave: competencia empresarial - incubación empresarial - innovación tecnológica

DOI: 10.5281/zenodo.5758922

Resumen arbitrado de ponencia COCITES - 2021